

Criterios de cumplimiento de la LOPD y LSSI en el marketing on-line

Alberto de Nova Labián

Doctor en Derecho

Artículo Monográfico. Abril 2011

SP/DOCT/15108

Resumen

Criterios de cumplimiento de la LOPD y LSSI en el marketing on line

Hoy en día, el **marketing on-line** se ha convertido en una de las grandes herramientas con las que cuentan las empresas para tratar de promocionar sus productos y captar a futuros clientes a través de medios digitales. De este modo, ha ido creciendo exponencialmente la realización de campañas publicitarias mediante el envío masivo de **e-mails**, el uso de las redes sociales, el alquiler de **banners** o espacios publicitarios en determinadas webs, así como los grandes esfuerzos que realizan determinadas empresas para conseguir un buen posicionamiento en los buscadores más relevantes.

Además, son evidentes las grandes ventajas que el **marketing on-line** ofrece frente al **marketing** tradicional, como es la posibilidad de llegar a un mayor número de personas, la rapidez e inmediatez en las acciones **on-line**, un menor uso de recursos personales y materiales y, por supuesto, que las acciones de **marketing on-line** resultan mucho más económicas.

Sin embargo, en la práctica nos encontramos con que, en ciertas ocasiones, se está realizando un uso abusivo de estos medios por parte de muchas empresas, con lo cual también se ha elevado el número de sanciones que se están imponiendo por incumplimiento de la normativa de protección de datos, en unos casos, y de la normativa reguladora del comercio electrónico, en otros. Pero también parece oportuno dejar patente que en un gran número de estos casos no se trata de un incumplimiento deliberado, sino más bien de un incumplimiento derivado del desconocimiento de las normas que les aplican.

El objeto del presente artículo es, por tanto, intentar aclarar cuáles son los criterios legales fundamentales que se deben cumplir, tanto en materia de protección de datos como de comercio electrónico, si se pretenden realizar campañas de **marketing on-line**.

Para ello, analizaré la acción típica del **marketing** directo, como es el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico y que puede servir de ejemplo para muchos otros tipos de acciones de **marketing** análogos.

Así pues, teniendo en cuenta que las campañas publicitarias podrían ir destinadas tanto a personas físicas como a empresas, hay que comenzar determinando los criterios necesarios para conocer si en estas acciones comerciales hay que atender al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos. Para ello, hay que partir del hecho de si dichas acciones comerciales van dirigidas a una persona física o a una persona jurídica. Esto es así, ya que la propia Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), establece en su art. 1 que dicha Ley Orgánica solo tiene por objeto el tratamiento de datos personales de las personas físicas. Pues bien, a fin de matizar aún más en qué casos se trataría de datos personales de las personas físicas, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (RLOPD), determina en su art. 2, apdos. 2 y 3, que dicho reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.

De esto se desprende que los envíos de comunicaciones comerciales, tanto por medios electrónicos como por medios físicos, que se realicen a empresas, o a la atención de alguien del personal de la empresa (en cuanto empleado de la misma) o, incluso, a autónomos en su calidad de comerciantes, no estarían sometidos al cumplimiento de la LOPD.

Datos sometidos a la LOPD Datos NO sometidos a la LOPD Datos personales de las personas físicas. Datos referidos a personas jurídicas. Ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquellas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros.

Sin embargo, y aun cuando esta sería la regla general, hay que establecer determinados matices al respecto.

En cuanto a los envíos comerciales dirigidos a personas físicas que prestan sus servicios en una empresa, para que, efectivamente, esté fuera del ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos, la comunicación comercial debe dirigirse a dicha persona, como mero interlocutor de la empresa, de modo que los datos que figuren de la persona sean de identificación y contacto: nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales. Cualquier otro dato de la persona, como, por ejemplo, su DNI, ya excedería la consideración de dato de contacto, y sí tendría consideración de dato de carácter personal. Y, de igual modo, los productos o servicios de la comunicación comercial, deben ir dirigidos a la empresa. Es decir, si a pesar de que la comunicación se realice a una persona física, en cuanto interlocutor de una empresa, el producto ofrecido tiene como destinatario a la persona y no la empresa para la que trabaja, se entenderá que el uso que se ha hecho de esos datos de contacto no son profesionales, por lo cual sí aplicaría la normativa de protección de datos.

Pero el caso que puede plantear mayor incertidumbre es el de **"los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros"**. ¿Significa esto que los datos de cualquier trabajador autónomo estarían exentos de sometimiento a la LOPD? Pues parece que no. Sin embargo, la propia Agencia de Protección de Datos ha venido dando ciertos criterios que pueden ayudar a la determinación de quiénes son estos autónomos. Un ejemplo es el Informe 2001-0000 "Ámbito subjetivo de la aplicación de la LOPD", donde en relación al Censo Público que mantiene el Consejo Superior de Cámaras, manifiesta que, si bien en principio podría resultar excluido del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, dado que la inclusión de los datos en el censo público se produce como consecuencia del ejercicio del comercio, esta exclusión no puede afirmarse con carácter absoluto, pues la Ley Orgánica tendrá eficacia respecto de los datos de personas físicas no organizadas bajo la forma de empresa o de las que no fuera posible diferenciar su actividad mercantil de la propia actividad privada.

Dicho criterio ha sido, además, aplicado en la práctica por la propia Agencia de Protección de Datos, como se puede observar en el Fundamento Jurídico II de la Resolución de 27 de febrero de 2001:

"Tanto los profesionales como los comerciantes individuales quedarían bajo el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y, por tanto, amparados por ella cuando los primeros no tuvieran organizada su actividad profesional bajo la forma de empresa, no ostentando, en consecuencia, la condición de comerciante (es el caso de los profesionales liberales cuyas actividades están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la Ley Básica 3/1993 por su artículo 6) y los segundos cuando no fuera posible diferenciar su actividad mercantil de la propia actividad privada".

Una última posibilidad que se podría plantear es la de hacer el envío de las comunicaciones comerciales, sin que las mismas vayan dirigidas ni a una empresa, ni a una persona física, es decir, que contengan un texto genérico e impersonal.

En este caso, hay que decir que si la dirección de correo electrónico corresponde a una persona física, cuyos datos están sometidos a la LOPD, entonces dicha dirección de correo electrónico ya es, en sí mismo, un dato de carácter personal, como ha corroborado la propia Audiencia Nacional, en su Sentencia de 15 de enero de 2011:

"En relación con la dirección de correo electrónico, esta Sala ha considerado en las SSAN, Sec. 1.ª, de 23 de marzo de 2006 y de 25 de mayo de 2006, que la dirección de correo electrónico de la que es titular una persona física constituye una información que le concierne, que le afecta, y que forma parte del ámbito de su privacidad protegido por la Ley de Protección de Datos, siéndole plenamente aplicable su régimen jurídico".

Y si el hecho de que el nombre de usuario que incorpora la propia dirección de correo electrónico no permite identificar a la persona o pudiera plantear alguna duda, la Audiencia Nacional lo ha venido a aclarar en su Sentencia de 25 de mayo de 2006, donde especificaba que la dirección de correo electrónico de la que es titular una persona física constituye un dato personal porque, **"con independencia de que la denominación de la dirección corresponda o no con el nombre y apellido de su titular, país o empresa en la que trabaja, lo cierto es que se puede, mediante una operación nada difícil, identificar perfectamente a una persona física, ya que esa dirección de correo electrónico aparecerá vinculada a un dominio concreto, por lo que solo será necesario consultar al servidor en que se gestione dicho servicio"**.

Vistos entonces los criterios para la determinación de la aplicación de la normativa de protección de datos, o no, a un envío de comunicaciones comerciales, el siguiente paso sería establecer qué obligaciones se derivan de la aplicación de dicha norma para poder realizar este envío.

Con independencia de todas aquellas obligaciones genéricas que imponen tanto la LOPD como el RLOPD y que no son objeto del presente artículo, lo primero será determinar qué datos son susceptibles de tratamiento con fines publicitarios (art. 45 RLOPD). Pues bien, quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, así como quienes realicen estas actividades con el fin de comercializar sus propios productos o servicios o los de terceros, solo podrán utilizar nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos se encuentren en uno de los siguientes casos:

- Figuren en alguna de las fuentes accesibles al público a las que se refiere la letra j) del art. 3 LOPD y el art. 7 RLOPD, y el interesado no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para dichas actividades.
- Hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento para finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad de publicidad o prospección comercial, habiéndose informado a los interesados sobre los sectores específicos y concretos de actividad respecto de los que podrá recibir información o publicidad.

En el caso de que los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, el RLOPD establece la obligación de informar al interesado en cada comunicación que se le dirija del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los derechos que le asisten, con indicación de ante quién podrán ejercitarse. A tal efecto, el interesado deberá ser informado de que sus datos han sido obtenidos de fuentes accesibles al público y de la entidad de la que hubieran sido obtenidos.

En el segundo supuesto, cuando los datos son facilitados por los propios interesados, resulta interesante matizar la necesidad de recabar su consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales sobre sectores específicos y concretos de actividad. Lo que quiere decir que, posteriormente, no se le podrán hacer envíos de *e-mails* publicitarios sobre cualquier tipo de producto, si no solo sobre aquellos sectores específicos sobre los que manifestó su consentimiento.

Por este motivo, aquellas bases de datos que contienen datos de carácter personal y que se comercializan para la realización de acciones de *marketing*, sin ningún tipo de limitación sobre los sectores concretos para los que se podrán realizar, muy presumiblemente pueden estar incumpliendo los requerimientos de la LOPD.

Sin embargo, también puede ocurrir que una empresa no realice por sí misma el envío de comunicaciones comerciales, sino que contrate un tercero para ello, en cuyo caso se aplicarán las siguientes normas (art. 46 RLOPD):

- Cuando los parámetros identificativos de los destinatarios de la campaña sean fijados por la entidad que contrate la campaña, ésta será responsable del tratamiento de los datos.
- Cuando los parámetros fueran determinados únicamente por la entidad o entidades contratadas, dichas entidades serán las responsables del tratamiento.
- Cuando en la determinación de los parámetros intervengan ambas entidades, serán ambas responsables del tratamiento.

En estos supuestos, la entidad que encargue la realización de la campaña publicitaria deberá adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que la entidad contratada ha recabado los datos cumpliendo las exigencias establecidas en la LOPD y RLOPD.

Por último, en el caso de que una entidad pretenda realizar por sí misma una actividad publicitaria de sus productos o servicios entre sus propios clientes, el art. 46.1 RLOPD remite a la necesidad de que el tratamiento se ampare en alguno de los supuestos del art. 6 LOPD, es decir, que haya un consentimiento inequívoco del afectado, o, sin ese consentimiento previo, cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

Es decir, en base al art. 46.1 RLOPD, en concordancia con el art. 6 LOPD, una entidad puede realizar acciones comerciales por sí misma a sus clientes, sin necesidad de un consentimiento previo, cuando se trate de promocionar sus productos o servicios. Pero hay que tener presente que el hecho de que en este caso la normativa de protección de datos no requiera dicho consentimiento no exime del cumplimiento de las obligaciones que la normativa de comercio electrónico establece para los supuestos de envíos de correos electrónicos y medios análogos.

Por tanto, en cuanto al ámbito de la protección de datos, hay que recordar que las obligaciones de cumplimiento expuestas se aplicarían tanto en un ámbito material, como puede ser el envío de comunicaciones comerciales por correo ordinario, como en un ámbito digital, mediante el envío de *e-mails* publicitarios, ya que ni la LOPD ni el reglamento que lo desarrolla, hacen distinción entre ambos.

El siguiente paso será, por tanto, determinar cuándo será de aplicación la normativa sobre comercio electrónico y cuáles son las obligaciones que impone para el envío de comunicaciones comerciales. Para ello, es preciso diferenciar, por un lado, las comunicaciones comerciales realizadas por correo electrónico y medios análogos y, por otro, el tradicional envío de faxes.

El envío de correos electrónicos publicitarios (y medios análogos) estaría sometido a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), ya que, como recoge su propio art. 1, "**Es objeto de la presente Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica (...) y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información**".

En este caso, para poder realizar el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, tanto si estamos tratando datos de carácter personal como si no, será requisito indispensable que, previamente, hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas (art. 21 LSSI). Y solo podrán realizarse sin dicho consentimiento, cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario, y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa, que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

Supuestos permitidos de envío de comunicaciones comerciales por e-mail Cuando, previamente, hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas Sin consentimiento previo, cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente

De esto se deduce, que fuera de dichos supuestos, y aun cuando las direcciones de correo electrónico hayan sido recabadas de fuentes accesibles al público, no estará permitido el envío de comunicaciones comerciales por este medio.

En los casos en los que sí está permitido, para poder realizar este tipo de comunicaciones, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

En el caso de ofrecer la posibilidad de oposición en el momento de la recogida del dato, cuando el dato se recoge mediante algún tipo de formulario, ya sea en papel u *on-line*, bastaría con la inclusión de una casilla, de modo que el interesado, mediante la marcación de la misma, pueda manifestar dicha oposición. Y, de igual modo, el destinatario podrá revocar, en cualquier momento, el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado, para lo cual bastaría con la inclusión de un *e-mail* en las comunicaciones comerciales al que poder dirigirse para solicitar la baja o, en su caso, alguno de los muchos sistemas de baja automática mediante la realización de un simple *click* sobre un enlace.

Otras obligaciones que impone la propia LSSI (art. 20) para la realización de envíos comerciales por correo electrónico, son las siguientes:

- Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales. Así, en el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, incluirán, al comienzo del mensaje, la palabra "publicidad" o la abreviatura "publi".

- La persona física o jurídica, en nombre de la cual se realizan, también deberá ser claramente identificable.

- En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos anteriores y en las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.

Por último, en el caso de que las comunicaciones comerciales se realicen mediante fax, la norma a la que tendremos que acudir no es la LSSI, sino la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGT), la cual establece como un derecho de los abonados a los servicios de comunicaciones electrónicas (como es una línea de teléfono) el no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de venta directa, sin haber prestado su consentimiento previo e informado para ello [art. 38.3 h) LGT].

De este modo, la LGT impondría como único requisito para el envío de estas comunicaciones comerciales un consentimiento previo e informado, de lo que se deriva que no está permitido el envío de comunicaciones comerciales por fax si no media consentimiento previo del titular de la línea, aun cuando el número de fax sea público y figure en listines telefónicos, directorios empresariales, páginas webs de las propias empresas que los publicitan como medio de contacto, etc.

Y ya a modo de conclusión, me parece interesante recoger una serie de supuestos típicos, que considero que pueden ser los más habituales, sobre los que aplicar los criterios legales anteriormente expuestos, que permitan determinar si se pueden realizar dichos envíos de comunicaciones comerciales:

Supuesto 1: una empresa pretende hacer un envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico a su cartera de clientes, entre los que hay personas físicas y personas jurídicas.

Normativa Sí/NO Requisitos de consentimiento Aplica la LOPD y RLOPD (protección de datos) Sí/No requiere consentimiento previo expreso si se trata de actividad publicitaria de sus productos o servicios por tratarse de sus clientes. Aplica la LSSI (comercio electrónico) Sí/No requiere consentimiento previo expreso por existir una relación contractual previa y el envío de comunicaciones comerciales se haga referente a productos o servicios de su propia empresa. Se debe ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales. Aplica la LGT (telecomunicaciones) NO?

Supuesto 2: una empresa pretende hacer un envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico a una serie de empresas que publicitan en sus páginas web su *e-mail* de contacto.

Normativa Sí/NO Requisitos de consentimiento Aplica la LOPD y RLOPD (protección de datos) NO? Aplica la LSSI (comercio electrónico) Sí/NO Previamente deberán haber sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Se debe ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales. Aplica la LGT (telecomunicaciones) NO?

Supuesto 3: una empresa pretende hacer un envío de comunicaciones comerciales por *e-mail* a un directorio de profesionales de acceso público.

Normativa Sí/NO Requisitos de consentimiento Aplica la LOPD y RLOPD (protección de datos) Sí/NO Hay que determinar si son personas físicas cuyos datos están sometidos o excluidos según el art. 2.2 y 2.3 RLOPD. Y, en caso de estar sometidos a la LOPD y RLOPD: - No requiere consentimiento previo por figurar en una fuente accesible al público el interesado, siempre que el destinatario no haya manifestado su negativa u oposición a que sus datos sean objeto de tratamiento para dichas actividades. Aplica la LSSI (comercio electrónico) Sí/NO Previamente deberán haber sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Se debe ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales. Aplica la LGT (telecomunicaciones) NO?

Supuesto 4: una empresa pretende hacer un envío de comunicaciones comerciales por fax a una serie de empresas que publicitan su número en las páginas amarillas.

Normativa Sí/NO Requisitos de consentimiento Aplica la LOPD y RLOPD (protección de datos) NO? Aplica la LSSI (comercio electrónico) NO? Aplica la LGT (telecomunicaciones) Sí/ - Se requiere un consentimiento previo e informado por parte del destinatario.